

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Ernst Pf

7⁹.

J. L. G. Holt.

Blut verbindet alle drei (Blütliebe).

Franz kommt hina Blütliebe.

Carl ist die Blütliebe feilig: V. 2; I. 2.

Der Vater ist für Carl feilig:

Abweisung Karls seinem Vater gegenüber:

IV. 5.

Es kann auf intellektuelle greifbar

Art = und Gedächtnisbegriff. Es kann

jeden Begriff stufenförmig einordnen.

Wir haben eine Stufenleiter von Begriffen.

Begriffshöhe und

Begriffshöhe.

! Begriffsinhalt umfasst alle Vorstellungen

die mit Begriffsinhalt verbunden sind

! Begriffsinhalt findet sich in der Definition

Definition umfasst den Begriffsinhalt

Obis brauchen zum Definieren genetisch

bei:

1.) genus proximum (Gattungsbegriff)

2.) differentia specifica (Spezifikum)

Unterschied zwischen dieser Art und

den übrigen unter derselben Gattung

stehenden Arten).

z. B. Spezifikum.

Spezifikum ist ein Teil (gen. prox.)

ein Teil von dem wenn spezifisch

Robritan macht (differ. spec.) ipso.

also: Was ist ein Fallbologorum?

Ein Wirk (gen. prox.).

Das Fallbologorum ist ein Wirk
mit gewolltem Gegenstand (differ. spec.)

also: Was ist Gradigkeit?

Ein Wirk (gen. prox.).

also: Was ist Biologie?

Ein Wirk (gen. prox.).

Die Definition darf nicht zu eng

noch zu weit sein.

Der Begriffsbereich muss in die

Definition. Es darf nie auf einen

Wirkungsgrundatz beruhen.

z. B. Abalt:

Wachstums teilungsgeometrie:

- 1.) Belastung,
- 2.) Höhenlage, wo Abalt sich befindet
- 3.) für trockener, ein feuchter
und Abalt in gemäßigter Zone,
- 4.) nach Größe der Läume des Abalts
- 5.) nach Nutzen der für den Menschen bringend
- 6.) nach seinem Abalt und Nährwert
- 7.) nach vorzufindenden Art der Läume

oder: der Nutzen des Abalts.

Genau besteht aus zwei Begriffen.

Es muß überlegen, welchen Begriff ich
zur Division nehmen will.

Nützen neill inf. Division:

- 1.) Großgebiert des Nutzens.
- 2.) Nutzen für Gesundheit.
- 3.) Mittelbar u. unmittelbar Nutzen.

dann noch die Hände zu fuder!

Die Unterteilung:

Difotomie (Zweitteilung),

Trifotomie (Dreitteilung) und

polytomie (Vierteilung).

Wäffe Kunde.

Zweitteilung:

nieder- zusammengefasst, äußerlich-
innerlich, objektiv- subjektiv, real- formal,

höherlich- griffig, absolut- relativ,

mittelbar- unmittelbar, material-
ideal.

Verteilung:

Wird a ; ist a b oder c .

z. B.: Größ-Liebe:

Im ersten Stadium gegenüber
wie indifferent.

Wenn in drei Teilen a , b oder c in

bestimmten Größen.

Formallogik will in

begriffsmäßig verteilen.

Es kann formallogik auf Verteilung

verteilen: 1. Gleichmäßig,

2. Ungleichmäßig.

Es kann aber auf den Winkel

verteilen: 1. links, die rechte Seite

Abwinkel beitzgen und

2. Linienigen, die pfirfa Abwinkel aufhalten

Abis unterfcheiden:

Abteilung (Disision)

und Unterabteilung (Subdisision).

Disision: I. Gleichseitige Parallelogramme Beispiele.

Subdisision: 1. rechteckige,
2. pfirfeneckige.

Disision: II. Ungleichseitige Parallelogramme

Subdisision: 1. rechteckige,
2. pfirfeneckige.

Formen.

3 verschiedene Teilungsgewindspitze:

1) Rechte u. unrechte Formen,

2.) ~~reistliche u. rektorische Fragen,~~

3.) einfache u. Doppelfragen.

I. Direkte Fragen.

1. einfache direkte Fragen,

2. Doppelt direkte Fragen.

II. Indirekte Fragen.

1. einfache indire. Fragen,

2. Doppelt indire. Fragen.

Haar: Figurformen des X.

X zerfällt sich auf:

1.) Ding Haare,

4.) Ding Haare =

2.) Ding Anfänglichkeit

Dinge zu =

an Haaren u. Haare,

erläufigkeit.

3.) Ding Abfälligkeit,

Die solche Einteilung muss ich
erörtern.

Frage: Die Besetzung Gallab.

Besetzung teilt man sie in:

1. Gallaber: Einteilungsgemeinschaft: Gebietsort.
2. Gallabau: " : Berufstätigkeit.
3. Gallaberbau: " : auf dem pflanzlichen
Markt.

Die Einteilung ist notwendig, weil
es drei verschiedene Einteilungsgemein-
schaften geben.

Es kann sich auf einzelnen Markt-
teilen verteilen: Lössseite, Alt-Gallaber
Frage: in Gallaber u. Nichtgallaber.

Erster: nach männlichen u. weiblichen
Aben.

Zweiter: nach gefunden und verloren
u. so.

Es gibt viele Einteilungsgründsätze.

Welcher Einteilungsgründsatz kommt
für mich in Betracht?

Für Mann ist:

- 1.) sorgfältig,
- 2.) freigebig,
- 3.) nachsichtig,
- 4.) ablenklich,
- 5.) bescheiden.

Diese Einteilung ist falsch.

Für Division darf nicht angenommen

sein.

Geschichte der Propaganda in Schallensprache

Logos.

1. Leingros,
2. Offiziere,
3. Gemeinsame Soldaten.

Diese Einteilung ist falsch.

Die Definition muß richtig sein. !

(In gleicher Weise fortzuführen).

Begriff: Brief.

Zf kann unterteilt in:

1. Lafebücher,
2. Unterhaltungsbücher.

Der Zweck des Bildes.

Zf kann Zweck des Bildes diskutieren.

Zusatz:

1. Warenprüfung.
2. Pflege des Familienfinanz.
3. Führung der Kasse.

Definition.

Es zuehlt ein Ganzes in seine Teile

Messer.

Nach Funktion:

Lechtmesser, kleine Messer, große Messer
Gibt es Messer, Messer usw.

Nach Disziplin: Messer als Begriff. Es
kaum ein Begriff zu sein.

Einteilungsgründe: Zusatz des Messer

Kassensmesser, Tischmesser, Tafelmesser

wasser, Papierwasser, Gegendwasser, etc.

Sie kann auf verschiedene Weisen.

Einleitungsgründe: nach dem Subjekt,

mit dem Prädikat vorgestellt ist:

verneint Prädikat, Bejahend, etc.

Das bestimmte Thema kann in der Regel (Akk. i. Gen.)

für das Thema kann in der Regel (Akk.)

Prädikats Thema der Einleitung.

Einleitung hat die Aufgabe, zum Thema

hinzufügen. 2. Zusatz vorhanden.

Prädikats Einleitung hat zwei Teile:

1. Aufgangsgedanke,

2. Abwärtsgedanke,

3. Das Ganze selbst.

Der Aufgangsgedanke gibt in der Titel-
position die Überschrift.

Die Einführung soll möglichst kurz sein.
Über Inhalt der Einführung.

1. Einführung geht aus von der
Professur des Aufbaus. (ab an der Professur)

Wiss: Wiss als Wiss der Wiss.

Es gibt dann einen Wiss, der
unter den Professuren ge halten
soll sein Wiss. Es müsste die
Wiss bestimmen, was müsse sein.

Es gibt von Mann und in sein
Bedeutung. Wiss ist der Einführung

ist eine angewandte Wissenschaft des Mann
Wissens.

2. Die Einleitung geht von Stelle aus,
von der die Rede hier ist. (ab loco).

Bei dieser Einleitung wird
gleich die Form des Absatzes mit-
genommen. Sieht sich besonders
die Gliederung. Gilt für alle Zeiten.

3. Es geht von Gegenstand aus (ab opposito).

Festsetzung der Leserfassung der "Reinbar."

Kozial = Gemeinplafthum.

Apozial = Geisheit.

Erzählung steht aufserhalb der Gemeinplafthum.

Es kommt keine Familienszene.

Es ist Leopold (Begrüßungsbesuch).

Leopold steht immerfort der Gemeinschaft

Es setzt sich für die Kosten der Gemeinschaft
unserer Wohlfahrt ein. (Das, was er

erleidet). Es überläßt die Leute

anderen (Roman in. Reiseerzählungen II: 3)

Raffaello im Thier:

Engelberg ist gut. Dies zeigt er
in seiner ganzen Lebensweise.

z. B. die von Reise.

Fortsetzung der Besprechung der Einleitung.

Leibniz: Hume: "die Gefahren des Christentums."

Gegenteil: "der Nutzen des Christentums."

Die Form der Einleitung ist am wichtigsten.

4. Es geht um die Gattung aus. (a genere). !

Es muß den Gedanken fassen, der dem

Hauptgedanken übergeordnet ist.

Z.B.: "die Gefahren des Christentums."

Es fassa den reinen logischen Begriff (Genus =

Begriff). Er lautet: "Aristokratische Güter". Es

geht also um "Aristokratische Güter" aus.

oder: "der Nutzen unserer Kolonien."

Genusbegriff ist, Nutzen der Kolonien übergeordnet.

Aufklärung: Es gibt keinen Staat in Europa,

der seine Colonie besitzt. Die Arbeiter
müssen das in der Colonie stückweise
haben ist.

der: "Der Nutzen des Abfalls".

Gemeinbegriff ist: "Nutzen des Grund und Bodens".

! 5. a specie.

Z.B.: "Nutzen des Abfalls".

Aufklärung: Erklärung: "Holz darf nur für
Kaputtbau verwendet werden. Das
zeigt, daß das Holz äußerlich
und innen ist. ist."

Der Nutzen.

Der Nutzen muß in das Ergebnis zu
kommen. Auf brauche oder einen

Abpflanzbäume Gedanken.

Beispiel: "Der Nutzen des Kaktus."

Abpflanzbäume Gedanken: Darin lesen wir
früher in den Zeitungen: "Kaktus nicht
in Kaktus ist." etc.: "Darin vertritt
ich, daß man Kaktus aufsetzt."

Der 18. Oktober.

Die Zeit ist nicht lebendig
man. Die Zeit nicht lebendig
zu sein. Die Zeit liegt in den
Gedanken des ganzen (nach Obst Lein
immer die ganze Zeit, haben sich die ganze Zeit ganze).
Die Zeit nicht lebendig

Verfallung nicht an.

Problem: "Militärischer Geforsam und Dienstleistungs"

sein.

Arco in. Blaffer können sich nicht im
politik. Völkner, Landwehrzuge:

Grubel, Limmann in. Lauer die Jugendliche

Ältere Offiziere sind nach Dienstjahren.

Jüngere Offiziere gehen über zum Volkspolizei

Emerson Kampf des Fabrizius: Er ist Offizier

Erzi setzt ab ihm nicht Toren zu sein.

Fabrizius löst das Problem indem er sagt:

"Es gab keinen anderen Ausweg mehr."

Zwei Fragen: "Wie löst Abrost Lauer das Problem"

"Welchen Einfluss hat Fabrizius auf Abrost d.?"

Lehrübung:

Soldaten fordern Heinz fast. Holl will
Exportieren. Beflagungsamt macht Minierung
der Soldaten Blow. Die finden sich als
Kommunikanten. Gepräch zwischen General
und Beflagungsamt. Abt hat Soldaten als
Kommunikanten betreut. Soldaten kämpfen
für Abt Louis.

Zwei Themen für Heinz Gumppel:

1.) Das Land ist Heinz Gumppel.

(Olden, Wiel, Lomida, isra).

2.) Heinz Gumppel als Einheitsfeld.

(Was hat er für Naturland gesehen?).

Zusammenfassung des Fabricius:

Geisteswelt und Pflicht.

Loire ist im Wort in der Pflicht =
erfüllung.

Fabricius sagt: "fid ist reichtig, aber wenn
reichtigere zufall gefunden ist, fling
fid verg."

Loire sagt: "fid ist fid."

Ursachen der Qualifizierung des

Fabricius:

1. Jugend,

2. Charakter Motiv.

3. Moral der Person ist nicht frei =
gefallt, wenn Fabricius erfüllt ist.

Leines kann nicht überleben, daß er Lein
ist geborene hat. Er geht im Lein
Wille nicht zu dem Lein über.

Obst Lein und Fabricius wahnen in
Aufmerksamkeit in Aufmerksamkeit.

Die unterschieden sich in ihre Bestimmtheit.

Charaktere unterschieden sich im Laufe des

Wendes. Hier haben bei Lein und Fabricius
in ihre Bestimmtheit.

Funken Lang Lein:

Auf in ihre Bestimmtheit ist, der in Bestimmtheit.

(Lein abhängig), auf andere Bestimmtheit Lein

zu Bestimmtheit (Lein). Als Bestimmtheit finden sein

Im Frühling. Sie müssen sich selbst
wählen so im Frühling.

zweite Phase: Charakter des Orients.

Glorie, Dunkelheit des Orients, alte Eifer
natür (Leipzig: So hat Frühling im Frühling,
ihr.) (Erdbebung hier möglich ist).

Frühling

Ein Roman spielt sich frühling in
Zeit. Bei der Novelle kommt es mehr
auf die Charaktere an. -

Der Roman spielt sich in die Zeit der
30 jährigen Krieges. Mittelpunkt ist Goethe =

binden. Das bindende Land liegt im Nordosten
des Ufers. Geisthaft gebunden ist die
Hirt spielt sich im Merland, Haustig und
Zügel.

Am Anfang des Hirt sind Zügel genau
ungefähr 20 Jahre sein. Am Ufer ist er
aber 40 Jahre. Das Roman spielt also
20 Jahre.

Umgang im die Zeit gebunden
ist das Ufer.

Die gebundenen müssen zuerst gegen
Ufer hängen. Die Katholiken haben
sich unter sonstige Planta mit Ufer
verbunden. Im Norden trifft Ufer,

das mit Tzaniar verbunden ist.

Dann werden die Erzogenen gegen
Tzaniar übergewiesen. Jörg Junatpf
ist der Erzpriester der Geistlichen.

!!
Jörg Junatpf als Erzpriester.

Jörg ist ein Herzog. (Zusammen-
hang, weil er als Herzog ist).

Diese gute Geistlichkeit der Herzog
gegen Katholiken bis zur Umkehr der
Herzog und der Erzpriester Jörg Junatpf.

2. Abschnitt der Erzpriester.

Jörg ist nicht ein Katholik, sondern ein
Politiker. Er sagt, dass die Erzogenen
Tzaniar in Ägypten wohnen.

pflegt mit Harmonie im Ländchen, i. f. w.

Das er hat sich alles mit Hater =
landliche. So offen seinen guten
Mann und seinen Glauben.

Der Kindheit im politischen Leben des
Mannes ist immerlich der Herrn an
Rofan, vielfach der Abfall auf
Lebens. Gefühl ist einzig in frü.
gute Haus: Freiheitsfeld niß ist
von innen Lebens Früh auf
und zitate auf auf.

Lebenslauf des Früh Gesetz.

Der Lebenslauf niß ist mit Früh
Früh beginnen. Früh. Ab Früh in

lobent. Hier so Amt und verlegt. Klausa
gelegt auf dem Land. Wo finden wir
ja alles? Dies ist ein Manuskript. Dann
bei Griffers Adolf. Dann in den Handschriften
Republik Hamburg in der Rechnung: Uhlen-
zeit in der Hand Rechnung. Dies sind die
Hand Rechnungen für den Griffers: Griffers selb
st Rechnung. Dies ist die Rechnung: Griffers
selb. Dann in der Hand Rechnung, Griffers
selb. Dann in der Hand Rechnung für den Griffers.
Dann in der Hand Rechnung, Griffers.

Rechnung

Seite 36 in 37: in der Rechnung Rechnung.

Seite 38 Mitte: Giorgs Ruffiß gegen Fufhing.

Winter Volksgewißt in Hüpfis.

Seite 39 unten: Aißprief Giorgs.

" 42 " Seite 43 oben i. mitte: Laga

Gorribündent. N. 45 mitte: Rhißtig!!

N. 46: Volkshifsw. Linbe zu Holt fort
mit fferow fortzügänger gewurft.

N. 48: Giong wandert pif von Libotie ab.

N. 52: Begrenzung mit Rofan.

N. 53: Hofa Grenzfützze im Logiz auf fferow.

N. 55: Kraim Giorgs.

N. 56: flanta fort Land den Gornison
mit gelindrot.

N. 59: Giong legt pif Amt als fferow winter.

- N. 60: Artfolikum novatum seltene Feinfalt.
- N. 64: Wichtig für Feuertrockenheit Grüß.
- N. 68 unten: Grüß ist Gefühling des
schonlandbesessenen Österreichers Grüßend.
- N. 72: Genisse in Österreich. Grüßen in Walden
in.
- N. 73 u. 74: Genossenschaft Grüßend florant.
- Art florant ist Signal für Grüßend des Waldes
gegen Genisse in Österreich.
- N. 76: Gefühnt Grüß Genatpf bei Walden.
Grüß im Walden kämpft Grüß für sein
Grüßend. - Zwischen 1. u. 2. Grüß find
10 Grüß erzeugen.
- N. 80. Mitte: Feuertrocken grüßt in.

N. 81: Feriff nimmt Haltung gegen.

N. 83: unter: „Ich bin ein Mann der Anglikt.“

Ging ist ein politiker in Neubrunn.

N. 86: Grammatik gefallt Ging an dem
Gezogen.

N. 89: Ging kommt von Franzose.

Verständnis Gings gegenüber Feriff.

N. 95: Ging als selbständiger Geld.

Es ist politiker genannt.

N. 110: Einfluss Kolomb wird in London
bekannt.

N. 111: Ging stellt sich der Libertäre (Philipp).

„ will sein Leben opfern, auch für

Herkoland. Welle ist für Philipp der Roman reife.

